

AGRICULTURAL SCIENCES

ОБ ОПАСНОСТЯХ НАРУШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОТКРЫТОЙ И ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ АРМЕНИИ

Гукасян А.Г.

кандидат эконом. наук, директор

Матевосян Л.Г.

кандидат с/х наук, ведущий научный сотрудник

Хачатрян Н.Г.

научный сотрудник

Галстян М.А.

Доктор с/х наук, ведущий научный сотрудник

Научный центр земледелия Министерство экономики РА

ON THE HAZARDS OF VIOLATION OF THE ENVIRONMENTAL STATE ENVIRONMENTAL IN OPEN AND UNDERGROUND MINING MINERAL RESOURCES OF ARMENIA

Ghukasyan A.,

Candidate of Science, director

Matevosyan L.,

Candidate of Science, Researcher

Khachatryan N.,

Researcher

Galstyan M.

Doctor of Science, Researcher

Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia

Аннотация

В статье описаны результаты исследования по оценке состояния экологического воздействия на окружающую среду, вызванного эксплуатацией полезных ископаемых в республике.

Исследования выявили, что как горнодобывающие, так и сельскохозяйственные организации, чтобы обеспечить экологически безопасное питание с земли, должны в совершенстве выполнять требования принятых правительством РА законов об охране земельных и водных ресурсов и эксплуатации горнодобывающей промышленности.

Abstract

The article describes the results of the research on the evaluation of the state of ecological impact of the environment caused by the exploitation of minerals in the republic.

Studies have revealed that both mining and agricultural organizations, in order to provide ecologically safe food from the land, must perfectly implement the requirements of the laws adopted by the RA government on the preservation of land and water resources and the exploitation of the mining industry.

Ключевые слова: экологическая состояния, оценка риска, окружающая среда, полезных ископаемых, хвостохранилища.

Keywords: ecological state, risk assessment, environment, minerals, tailings.

Введение

В большинстве случаев при разработке месторождений полезных ископаемых как на стадии рабочего проекта, так и при эксплуатации нарушаются требования основных экологических конвенций (“О биоразнообразии”, “О борьбе с опустыниванием”, “О ландшафтах”, “Об оценке воздействия на окружающую среду”), а также Лесного, Водного и Земельного Кодексов РА. В настоящее время в республике насчитывается однадцать действующих и законсервированных хвостохранилищ отходов обогатительных фабрик горнорудных предприятий. В основном все хвосто-

хранилища размещены в ущельях с сильно расчлененным горным рельефом и сложными горно-геологическими и сейсмоструктурными условиями. Исключением является хвостохранилище ООО “Арагатская золотоизвлекательная фабрика”, базирующаяся на левом берегу приграничной реки Аракс. Общей характерной особенностью всех хвостохранилищ является опасность природно-техногенного разрушения ограждающих дамб и вероятность угрозы растекания разжиженных масс хвостовых отложений, содержащих химические реагенты обогащения руд и загрязнения окружающей среды по территории растекания и вод реки

Аракс и ее притоков. В таблице 1 сведены географические и технологические параметры наиболее крупных и опасных хвостохранилищ Армении, разрушение которых чревато тяжелыми экологическими последствиями.

Результаты.

В 2003г. ЗАО “Горно-Металлургический институт” представил программу работ и исследований с бизнес-планом, направленную на повышение эксплуатационной надежности и эффективности работы ответственных гидротехнических сооружений горнодобывающей промышленности. В таблице 2 отражены основные положения исследований и проектных разработок, направленных на снижение риска разрушения хвостохранилищ [4]. Фактически, уже сегодня мы имеем сложную экологическую ситуацию на грани катастроф от анало-

гичных производств, связанную с резким увеличением уровня загрязненности воздушного и водного бассейнов.

На грани экологической катастрофы находится река Дебед [3], протекающая по территории Лорийской области. В нее попадают токсичные отходы, переполнившие хвостохранилище Ахталинского комбината. Согласно мониторингу качества вод, проведенному министерством охраны природы РА, предельно допустимая концентрация ионов нитрата в бассейне реки превышена в 7,5 раза, а ионов сульфида – в 6,5 раза. В г. Алаверди основным источником загрязнения атмосферы сернистым ангидридом является Алавердский медеплавильный комбинат. По данным министерства охраны природы РА в атмосфере города в 9-11 раз превышена предельно допустимая концентрация.

Таблица 1

Характеристики наиболее крупных и опасных хвостохранилищ РА

№	Наименование хвостохранилища	Регион	Год ввода в действие хвостохранилища	Абсолютная высота размещения хвостохранилища	Параметры хвостохранилища			Связь хвостохранилища с р.Аракс через водную артерию	Высота от уровня моря (Балт.) места впадения артерии в р.Аракс	Расстояние от хвостохранилища до р.Аракс, км	Примечание
					проектная емкость, млн.м3	фактический объем складирования, млн.м3	высота намыва, м				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Хвостохранилище в ущелье реки Арцваник	Сюник	1977	725	I очередь 146,0	105,0	125,0	40,0	р.Арцваник+р.Вохчи	500м	действующее
2	Давазами	Сюник	1963	645	30,0	30,0	155,0	0,6	самотек	600м	действующее
3	Хвостохранилище ООО «Араратская золотодобывающая компания»	Арарат	1976	804,0	12,0	10,0	19,0	4,0	самотек	760м	действующее
4	Хвостохранилище в ущелье реки Вохчи	Сюник	1967-1977	1350,0	30,0	30,0	150,0	50,0	р.Вохчи	500м	законсервированное
5	Хвостохранилище в ущелье реки Гегануш	Сюник	1962-1981	820	4,6	4,6	45,0	42,0	р.Гегануш + р.Вохчи	500м	законсервированное

Печальным примером бесхозяйственного и нерационального отношения к добыче рудного сырья в Армении служит эксплуатация Соткского рудника. Важнейшими условиями для эффективного промышленного освоения рудников должны быть: полное использование всего ценного сырья; макси-

мальное соблюдение всех требований экологической безопасности, а также развитие базовых и вспомогательных секторов экономики с обеспечением трудовых мест. Эксплуатация Соткского рудника ведется около 40 лет, однако по сей день остается нерешенным вопрос эффективной комплексности переработки металлической руды.

Таблица 2

Программа работ по снижению риска возникновения экологической катастрофы в связи с загрязнением вод приграничной реки Аракс химическими отходами обогащения руд

№	Программа работ для решения основных проблем по повышению надежности и снижению риска разрушения хвостохранилищ	Хвостохранилище				
		В ущелье реки Арцваник	Давазами	ООО «Арагатская» золотоизвлекательная	В ущелье реки Гегануш	В ущелье реки Вохчи 1
1	Замена и установка контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) по причине её отсутствия или непригодности.	+	+	+	-	-
2	Натурные и лабораторные исследования и определение физико-механических свойств хвостовых отложений и подготовка исходных данных для расчета устойчивости дамб хвостохранилища.	+	+	+	-	-
3	Восстановление работы водоотводящих сооружений под хвостохранилища. Ликвидация аварийных ситуаций.	-	-	-	+	-
4	Проектные разработки для отвода максимальных расходов вод (0.1% обеспеченности) в обход хвостохранилища. Взамен ранее принятых расчетов норм расхода воды.	-	-	-	-	+
5	Стоимость разделов программы, тыс. \$США (укрупненные размеры)	50.0	60.0	40.0	10.0	40.0

Было рассмотрено два варианта возможного решения переработки руды. Один предусматривал переработку ценного сырья с минимальными выбросами без применения цианидов и расположением обогатительной фабрики на месте добычи руды. Второй – использование гидрохимической технологии с применением цианидов, рассчитанной только на извлечение золота. В связи с экологической угрозой и обеспечения безопасности оз. Севан предприятие было размещено Арагатской долине, территория которой, являясь житницей Армении по производству сельскохозяйственной продукции и запасам артезианской воды, также нуждается в обеспечении экологической безопасности. Следует заметить, что специфика гидрохимических цианидных процессов загрязняет сушу, водную и воздушную среды. Смертельной дозой цианидоводородной кислоты является 0,05г., а её предельно допустимая концентрация в воздухе – 0,0005мг/м³. Новые владельцы Соткского рудника, компания GeoProMining Gold (GPMG), из соображений эффективности добивалась разрешения о строительстве новой золотоизвлекательной фабрики на территории Соткского рудника. Министерству охраны природы РА, руководству национального парка оз. Севан и экологической общественности республики пришлось приложить массу усилий по нейтрализации притязаний компании на использование

территории, расположенной близ оз.Севан для создания крупномасштабного производства с использованием гидрохимических цианидных реагентов.

Результаты многолетней эксплуатации Варденисской полупромышленной и Арагатской промышленной золотоизвлекательной фабрик засвидетельствовали факт того, что цианидная технология не только экологически вредная, но и не эффективная, так как не обеспечивает максимального извлечения даже основного металла – золота, не говоря уже о другом ценном полиметаллическом сырье, каким является Соткская руда. В 2007-2009гг. началось внедрение плазменной технологии комплексной переработки сырья, которая по сравнению с цианидной универсальная, одностадийная, компактна, рентабельна и экологически безвредна. К сожалению, из-за известных сложных экологических условий того времени плазменная технология не получила должного развития [1].

В 2007г. правительством Армении был одобрен проект металлургической компании Argemian Copper Programm (ACP) на эксплуатацию открытым способом Тухутского медно-молибденового месторождения на севере Армении.

Тухутское месторождение базируется на территории Туманянской общины Лорийской области в 20 км к юго-западу от г.Алаверди и в 3,5 км от

с.Техут, в прибрежной зоне р.Дебет, на пологих залесенных склонах.

На территории месторождения находятся исторические памятники и ценные виды деревьев (357 гектаров леса). Из-за нарушения водного баланса могут погибнуть и леса окружающей территории. Все это способствует опустыниванию территорий республики, лесной покров, который, по данным Международного Банка Развития, в постсоветское время снизился до 8% [2]. Постоянным источником загрязнения окружающей среды будет являться создаваемое в рамках проекта на территории 200 гектаров хвостохранилище, содержащее большое количество тяжелых металлов. В качестве хвостохранилища предполагается использовать ущелье реки Хоратадзор, притока реки Шнох. Следует отметить, что весь водосборный бассейн питается за счет дождевых и талых вод. В русле реки Шнох и в долинах её притоков наблюдаются селевые явления, которые маломощны, поскольку местность защищена от водной эрозии обильной лесистостью. Известно, что в процессе формирования водных ресурсов одним из важнейших факторов является лесной покров территории, благодаря которому образуется и сохраняется водных стоков. По данным [5] 1 гектар леса в год очищает 20 млн.м³ атмосферы, увлажняет воздух в 10 раз больше, чем 2 гектар водной глади.

Предусмотренные в целях строительства и эксплуатации комбината лесные вырубki, осуществление которых планируется на части территории формирования речного и подземного стоков водосборного бассейна, несомненно, отрицательно отразятся на качественных и количественных характеристиках стока, и на снижении дебита родников и некоторых рек, вплоть до их исчезновения.

Армения – маленькая страна, её территория насчитывает всего 30 тыс. км². Но даже в таких ограниченных условиях ещё совсем недавно республика отличалась хорошо развитой промышленностью и организованным процветающим сельским хозяйством.

На сегодняшний день из страны-производителя республика превращается в сырьевую базу для иностранных компаний, устанавливающих свой режим и технологические условия разработки полезных ископаемых, способствуя активизации опасных природных и техногенных процессов и катастрофическому экологическому состоянию окружающей среды.

Аспекты иностранного капитала и доморощенных предпринимателей растут, не успеваешь следить за объявлением очередных тендеров на разработку месторождений железной руды, золота, меди, урана, выкачиваемых из республики.

Эта «стратегия» подвела к черте экологической катастрофы Араратскую и Сюникскую области Армении, серьезной экологической опасности подвергаются Лорийская и Тавушская области, добыча железной руды в 1,5км от г.Раздан, создает серьезную опасность загрязнения курортной зоны Котайкской области.

Несколько слов о радиационной безопасности. В последнее время ведутся переговоры об открытой разработке урановых месторождений в Армении, интерес к которой проявляет РосАтом. В маленькой по территории Армении, где уже функционирует атомная электростанция и отсутствует приемлемый контроль радиационной эмиссии и выбросов в окружающую среду, увеличивать опасность радиоактивного загрязнения республики просто недопустимо. Разработка урановых месторождений не делает Армению обладателем полного цикла мирного атома, так как для использования в качестве топлива требуется полный цикл его обогащения, поэтому для своей сегодняшней и последующей станций Армения будет импортировать ядерное топливо.

В процессе открытой добычи будут создаваться отвалы, содержащие радиоизотопы высокой концентрации, создавая опасность загрязнения территории и урожая жизни людей. Загрязненные грунтовые воды в процессе добычи руды будут откачиваться и выливаться в реки, вдыхание урановой пыли, облучение (гамма-радиация) радоном будут являться источником лейкемии и рака костей. Печальным примером может служить наследство горнорудной промышленности в Таджикистане. По оценкам специалистов почти 55 млн. тонн урановых отходов захоронено на севере страны, создавая большую экологическую угрозу окружающей среде в течение сотен лет. Для их обезвреживания требуются специальные сложные технологии[7].

Руда, добытая в открытых или подземных разработках, обрабатывается и выщелачивается на заводе для получения урана, извлечение которого производится с помощью серной кислоты. Отстои в виде радиоактивных отходов. В отстоях содержатся все элементы и соединения, кроме удаленного урана. Радионуклиды, оставшиеся в хвостах урана, испускают в 20-100 раз больше гамма-радиации, чем был уровень естественного стока на поверхности месторождения. Кроме остаточного урана (5-10%) хвосты содержат загрязнители в виде тяжелых металлов и мышьяка. Поэтому вопрос разработки урановых месторождений, создающих ещё один очаг экологической катастрофы, должен быть решен лишь после тщательных экспертных проработок на международном и общественном уровнях.

Известно, что освоение месторождений может быть экономически выгодным и экологически оправданным и безопасным тогда, когда рудное сырьё используется, а на базе добывающих предприятий создается производство готовой продукции, что создает дополнительно рабочие места. В Армении извлекается руда, которая в виде полуфабрикатов на невыгодных условиях продается за пределы республики, а огромное количество твердых, жидких и газообразных отходов загрязняет окружающую среду, лишая малоземельную страну возможности сельскохозяйственного освоения.

Следует отметить, что ранее действующая и давно демонтированная структура государственного централизованного управления природо-

охранной и природоэксплуатирующей деятельностью, по настоящее время полностью ничем не заменена, а функции распределены между Министерством экономики и Министерством охраны природы РА. Это управление должно основываться на выделении экологического ущерба, как негативного фактора природоэксплуатирующей деятельности в течение расчетного периода, при суммировании накопленного “прошлого” экологического ущерба [6].

В практике оценки рисков, осуществленных ССА МЧС РА, расчет суммарного экологического ущерба производится на основе реального (на рассматриваемый период, прогнозного (потенциального, ожидаемого) ущерба, наносимого природным ресурсам и окружающей среде (природным условиям и природным ресурсам), затраты на разработки мероприятий по предотвращению экологического ущерба (на всех этапах) и мероприятий по рекультивации и использованию вторичного природного сырья. Вывод напрашивается сам собой: необходимость регулирования природоэксплуатирующих процессов и координация эколого-экономических программ со стороны государства в следующих направлениях:

– разработка нормативных актов и документов по охране окружающей среды и ответственности по возмещению экологического ущерба;

– мониторингового контроля за соблюдением и исполнением действующих природоохранных документов и сбором платежей в бюджет от предприятий и организаций, занятых природоэксплуатирующей деятельностью;

– контроль за подготовкой и осуществлением экологических программ;

– формирование информационного поля о природоохранной и природоэксплуатирующей деятельности с целью координации и обеспечения нормативного соответствия природоэксплуатирующим и природоохранным программам.

С точки зрения действующего в республике законодательства, право граждан на возмещение экологического ущерба может быть реализовано в трех формах: судебной, административной и страховой. Вопросы страхового регулирования и возмещения ущерба до сих пор не получили должного развития. Административная форма возмещения ущерба распространяется лишь на экономическую составляющую, оцениваемую в денежном выражении. Меры уголовной ответственности за нарушение природоохранного законодательства не соответствуют тяжести правонарушений. Не устранено это несоответствие и в новом Уголовном Кодексе РА, содержащим специальную главу по ответственности за экологическое преступление. Санкций, используемых в качестве нарушений природоохранной экологической безопасности, свидетельствует о господстве потребительской психологии по отношению к природе и среде обитания человека у тех, кто разрабатывает, принимает и регулирует экологические законы. Начиная с 2005г., государственным бюджетом РА на обеспечение экологической безопасности из года в год предусматривается 0,27-

0,3% от общей суммы, тогда как международные спонсоры предусматривают отведение на эту статью расходов в размере как минимум 2% от общей суммы государственного бюджета. Рыночные преобразования в экономике, проведенные в Армении в крайне сжатые сроки, обусловили проявление и значительный рост новых видов экологических нарушений природоохранной и природоэксплуатирующей систем (беспорядочная, незаконная вырубка лесов; загрязнение озер и рек промышленными и бытовыми отходами; хищнический вылов рыбы; самовольный захват земель; незаконная застройка территорий).

В ноябре 2016г. в Лондоне состоялась деловая встреча Европейского банка реконструкции и развития, посвященная вопросам природоохранной и социальной ответственности в горнодобывающей сфере. На встрече, где Армению представляла руководитель “ЭкоЛуга” Инга Зарафян, отмечался факт отсутствия в республике концепции развития горнодобывающей промышленности, нет соответствующего законодательства, определяющего реальную оценку экологического ущерба, наносимого окружающей среде и защищающего права населения, оказавшегося в зоне деятельности горнодобывающих компаний. В частности, на деловой встрече рассматривался вопрос деятельности компании Dino Gold Mining, приведшей к состоянию экологической катастрофы территории трех общин г.Капана – Сюник, Шаумян и Гегануш. Компания была оштрафована на 10 миллионов драмов, а часть жителей получила компенсацию. В 2006-2007гг. результате аварийных сбросов в селе Сюник были отравлены земли, воды, погиб скот, у детей развилась сильная аллергия, отслоение кожи, выпадение зубов. Однако, в наиболее сложной экологической обстановке оказались жители села Гегануш, где на землях общины было построено новое хвостохранилище. В селе возросло число онкологических заболеваний (15 из 287 человек). Перестали плодоносить 5 тысяч ореховых деревьев, которые кормили все население. Согласно данным исследований НАН РА (Центр ноосферных исследований), в пробах почв наблюдается значительное превышение предельно допустимых концентраций кадмия, ртути, а в водах реки Вохчи (ниже г. Капан) допустимая концентрация меди превышала в 203 раза.

Техногенные и технологические нагрузки на природную среду за последние 50 лет нанесли природе больше вреда, чем за весь период жизни человечества, справедливо считает профессор Н.Пичурин.

Выводы

1. Неуправляемое развитие технологий в энергетике, тяжелой и горнодобывающей промышленности приводят к экологическому кризису. Отмеченные выше технологии самые грязные и малоэффективные.

2. Человеческая экономика должна дружить с экономикой природы. Жить в согласии с природой – это единственно верный ноосферный путь. Следует отметить и беспорядки в сельском хозяйстве – горы старых удобрений и отходов разных отраслей

промышленности свалены где попало, и все это загрязняет почвы, воды рек, озер, которые поят и кормят наш народ.

Список литературы

1. Григорян Г. Пристрастие к ошибкам. «Голос Армении», Е., 2009.
2. Достижение цели развития в области окружающей среды, намеченной в Декларации тысячелетия в Европе и Центральной Азии. The World Bank, 2003. 208с.
3. Заробян Н.Я. Комплексное воздействие Техутского медно-молибденового комбината на состояние среды обитания человека. «Вестник» МАНЭБ, т.13, вып.1, С-П, 2008, С. 21-28
4. Манукян Л.А. Программа снижения риска экологической катастрофы, обусловленной возможным разрушением дамб хвостохранилищ горнорудных предприятий РА. ЗАО «Горно-металлургический институт», Е., 2003, 143с.
5. Оганесян К.А. Воздействие Техутского медно-молибденового комбината на состояние водных ресурсов. «Вестник» МАНЭБ, т.13, №4, вып.1, С-П, 2008, С. 43-48
6. Тер-Оганесян М., Манукян А. Нужен орган для координации экологических программ. «Голос Армении», Е., 05.07.2008.
7. International War and Peace Reporting (London), Central Asia Bulletin, №394, 2005.